

BOL U PREDELU GLAVE –PRISTUP NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PAIN IN THE HEAD AREA-APPROACH AT THE LEVEL OF PRIMARY HEALTH CARE

Mirjana Kolundžić¹, Rastislava Krasnik^{2,3}, Igor Mikov^{2,4}, Jarmila Lačokova Krasnikova⁵¹ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad² Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu³ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad⁴ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad⁵ Dom zdravlja Bač, Bač

SAŽETAK

Uvod: Bol u predelu glave, zbog brojnih uzroka koji mogu dovesti do njegovog nastanka, predstavlja značajan diferencijalno-dijagnostički problem i čest razlog javljanja izabranom lekaru. Glavobolje mogu negativno uticati na svakodnevno funkcionisanje, kao i radnu produktivnost osobe. Više od 240 entiteta grupisano je u nekoliko vodećih kategorija glavobolja, koje se često na nivou primarne zdravstvene zaštite prvi put detektuju kod pacijenta.

Zaključak: Primenom detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, dopunske dijagnostike zbog glavobolje, korišćenjem aktuelnih dijagnostičkih kriterijuma i nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse omogućeno je njeno pravovremeno prepoznavanje i lečenje.

Ključne reči: opšta praksa; glavobolja; dijagnoza

SUMMARY

Introduction: Pain in the area of the head, due to the numerous causes that can lead to its occurrence, represents a significant differential-diagnostic problem and a frequent reason for visiting the chosen doctor. Headaches can negatively affect a person's daily functioning and work productivity. More than 240 entities are grouped into several leading categories of headaches, which are often first detected in a patient at the level of primary health care.

Conclusion: By applying a detailed anamnesis and physical examination, supplementary diagnosis due to headaches, using current diagnostic criteria and national guidelines of good clinical practice, its timely recognition and treatment are enabled.

Key words: general practice; headache; diagnosis

UVOD

Bol u predelu glave, zbog brojnih uzroka koji mogu dovesti do njegovog nastanka, predstavlja značajan diferencijalno-dijagnostički problem. Različite glavobolje mogu biti simptom poremećaja funkcije: oka, uva, grla, zglobova, organa usne duplje i drugo (1).

Glavobolje su jedan od najčešćih razloga poseta izabranom lekaru (2,3).

Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) polovina do tri četvrtine odraslih u svetu, uzrasta od 18 do 65 godina imala je glavobolju poslednjih godinu dana, a više od 30% je imalo migrenu (3,4). U studiji Stovner LJ i saradnika (2022) koja je obuhvatila

analizu 357 istraživanja sprovedenih u razvijenim zemljama, utvrđena je prevalenca akutne glavobolje od 52%, migrene 14%, tenziona glavobolje 26,0% i glavobolje koja se javlja više od petnaest dana u mesecu- 4,6%. Svakog dana 15,8% svetske populacije ima glavobolju **(5)**. Procenjuje se da oko 90% ljudi u USA doživi glavobolju tokom života **(6)**, a migrena pogađa oko 50 miliona Amerikanaca **(7)**. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje, među svetskom populacijom, da su tri najčešća globalna neurološka poremećaja: glavobolja tenzionog tipa (1,5 milijardi), migrena (958,8 miliona) i glavobolja zbog prekomerne upotrebe lekova (58,5 miliona) **(8)**. Ukupno 1-4% poseta hitnoj medicinskoj pomoći i urgentnim centrima predstavljaju pacijenti sa glavoboljom **(2,9,10)**. Glavobolja predstavlja čest razlog javljanja lekaru porodične medicine. U studiji sprovedenoj u Poljskoj npr., u kojoj je učestvovao 51 lekar primarne zdravstvene zaštite, utvrđeno je da je u proseku svaki lekar konsultovao 12 pacijenata sa migrenom mesečno **(11)**. U svetu se oko 50 % ljudi s glavoboljom leči samostalno, većina onih koji dođu na prvi pregled lekaru obično ne dolazi na kontrolu, dok 10 % osoba s glavoboljom biva upućeno na dalju dopunsku dijagnostiku i tretman od strane specijaliste, najčešće neurologa **(12,13)**.

Glavobolje, a posebno migrene mogu značajno uticati na svakodnevno i radno funkcionisanje osobe **(14)**. U studiji sprovedenoj u Nemačkoj nađeno je da 15,5 miliona osoba starijih od 20 godina pati od migrene. U ispitivanom uzorku 60% je imalo glavobolje tri ili manje dana nedeljno, a hroničnu migrenu (15 i više ataka glavobolje tokom mesec dana) imalo je 5,4% ispitanika, što je uticalo i na radnu sposobnost. Socioekonomski gubici zbog migrene su za godinu dana po pacijentu iznosili prosečno 6493eura **(15)**.

Prema definiciji Međunarodnog udruženja za istraživanje bola (engl. International Association for Study of Pain, IASP), bol je neprijatno senzorno i emocionalno iskustvo

povezano sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva **(13,16)**. Međunarodno udruženje za glavobolje (engl. International Classification of Headache Disorders (ICHD)) je 2018. godine oblikovalo treću reviziju klasifikacije glavobolje, gde je više od 240 entiteta grupisano u nekoliko vodećih kategorija: primarne glavobolje, sekundarne glavobolje (u podlozi su neke druge, osnovne, bolesti ili stanja), kao i druge bolne kranijalne neuropatije, bol u području lica i ostale glavobolje **(1,3,17,18)**.

U primarne glavobolje spadaju migrena, tenziona glavobolja, klaster glavobolja i druge trigeminalne autonomne glavobolje, kao i ostale trigeminalne glavobolje. Sekundarne glavobolje mogu biti posledica vaskularnih, neoplastičnih, infektivnih, intrakranijalnih i drugih uzroka. Sekundarne glavobolje mogu biti povezane sa traumom glave i/ili vrata, kranijalnim i/ili cervikalnim vaskularnim poremećajima, infekcijama, poremećajima homeostaze, ali i psihičkim poremećajima **(1,6,17,18)**.

Kliničko iskustvo, uz kontinuiranu edukaciju lekara je neophodno u blagovremenoj dijagnostici i optimalnom lečenju pacijenata sa različitim tipovima glavobolja **(19)**, bez obzira da li je glavobolja primarna ili prataći simptom neke druge bolesti ili stanja. Lekari opšte prakse primenjuju različite strategije u ranoj dijagnostici pri zbrinjavanju pacijenata sa glavoboljom **(20)**. Potrebni su jasni putevi upućivanja i upravljanja da bi se poboljšali ishodi lečenja i smanjili troškovi zdravstvene zaštite **(21)**, a korišćenje preporuka i vodiča dobre kliničke prakse, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, značajno olakšava algoritam postavljanja dijagnoze i daljeg adekvatnog tretmana glavobolje **(22-24)**.

Obzirom da ne postoji specifičan dijagnostički test za glavobolju, primenom dijagnostičkih kriterijuma važeće Međunarodne klasifikacije glavobolja olakšava se dijagnostika i tretman **(24)**. Većina pacijenata sa primarnom glavoboljom može se bezbedno lečiti u ambulantnim uslovima. Ključni koraci su pravilno detektovanje vrste glavobolje, uzimajući u obzir i stil, način života i brojne

psihosocijalne faktore **(25)**. Detaljna anamneza i fizikalni pregled su ključni za dalje korake u dijagnostici i lečenju, kao i donošenju odluke o upućivanju pacijenta drugim specijalnostima, uz dalji multidisciplinarni pristup, što je predmet istraživanja većeg broja studija, u cilju poboljšanja pristupa i tretmana pacijenata sa glavoboljama **(13,26)**. Zadatak lekara primarne zdravstvene zaštite u pristupu određenim tipovima glavobolja je pre svega: a) prepoznavanje i upućivanje hitnim službama ili neurologu (glavobolja udružena sa upozoravajućim simptomima i/ili znacima) b) dijagnoza i lečenje (migrena bez aure-epizodična forma; migrena sa vizuelnom i/ili senzitivnom aurom-epizodična forma; glavobolja tenzionog tipa-epizodična forma) c) prepoznavanje i upućivanje neurologu (migrena sa kompleksnom aurom; migrena sa ili bez aure-hronična forma; komplikacije migrene; glavobolja tenzionog tipa-česta epizodična i hronična forma; klaster glavobolja-epizodična i hronična forma, trigeminalna neuralgija) i d) prevencija, prepoznavanje i lečenje, upućivanje neurologu (glavobolja zbog prekomerne upotrebe medikamenata) **(24)**. U uzimanju anamneze važno je postaviti veći broj pitanja koja se odnose na učestalost glavobolje, da li su se do sada javljale, koliko često, da li je aktuelna glavobolja istih ili drugačijih karakteristika i do sada najjačeg intenziteta, kao i okolnosti nastanka glavobolje. Vreme nastanka glavobolje, njeno trajanje, lokalizacija, karakteristike bola, utvrđivanje faktora koji provociraju ili olakšavaju tegobe, važni su podaci u utvrđivanju da li su u pitanju primarne ili sekundarne glavobolje. Detaljan fizikalni pregled i rutinske analize krvi su neophodne u diferencijalnoj dijagnozi glavobolja. Određeni znaci i simptomi drugih organskih sistema, neurološki znaci i simptomi, starost pacijenta, iznenadni nastanak i progresija tegoba, edem papile ili pogoršanje glavobolje na promenu položaja tela, mogu biti povezani sa različitim uzrocima sekundarne glavobolje. Neophodno je

prepoznati pridružene tegobe, kao i simptome životno-ugrožavajuće bolesti. Važne informacije o glavobolji dobijaju se iz dnevnika glavobolja i kalendara glavobolja koje vode pacijenti **(2,24,27,28,29)**. Dobijeni odgovori na precizno postavljena pitanja **(30)** mogu ukazati na sekundarnu odnosno simptomatsku glavobolju **(24)**. Posebno upozoravajući znaci kod glavobolja su nagli početak, glavobolja koja budi iz sna, neurološki znaci, osobe starije od 50 godina, podatak o prisustvu karcinoma ili aktuelne terapije imunosupresivima, glavobolja koja ne reaguje na analgetike, kao i podatak o tome da je glavobolja provocirana fizičkim aktivnostima ili promenom položaja tela **(6,31)**. Dopunska dijagnostika se sprovodi kod svih bolesnika sa simptomima i kliničkim znacima koji upozoravaju na prisustvo sekundarne glavobolje, a sprovodi se dalja hitna evaluacija u slučaju sumnje na neuroinfekciju, moždano krvarenje ili drugi cerebrovaskularni patološki proces **(24)**.

Terapija glavobolja zavisi od postavljene dijagnoze, cilj je smanjenje aktuelnih tegoba i propratnih si/ ili farmakoprofilaksom **(32)**. Neophodno je uspostaviti dobru saradnju sa bolesnikom, uz kontrolne preglede kod bolesnika kojima je uvedena ili promenjena terapija. Ako su u pitanju primarne mptoma, uz delovanje i uklanjanje uzroka bola, farmakološkim ili nefarmakološkim lečenjem a kasnije i glavobolje, važno je objasniti da se one ne mogu izlečiti, ali se mogu držati pod kontrolom smanjenjem intenziteta bola i smanjenjem učestalosti glavobolja **(24)**.

ZAKLJUČAK

Primenom detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, primenom dopunske dijagnostike zbog glavobolje, korišćenjem aktuelnih dijagnostičkih kriterijuma i nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse omogućeno je njeno pravovremeno prepoznavanje i lečenje.

LITERATURA

1. Tomić Z, Vuletić Z. Diferencijalna dijagnoza migrene prema drugim glavoboljama. *Medicus* 2021;30(1):45-9.
2. Chinthapalli K, Logan AM, Raj R, Nirmalanathan N. Assessment of acute headache in adults - what the general physician needs to know. *Clin Med (Lond)*. 2018 ;18(5):422-7.
3. Petrov-Kiurski MĐ, Knežević SB. Pristup pacijentu sa glavoboljom u opštoj medicini. *Opšta medicina*. 2020;26(3-4):43-58.
4. WHO. Atlas of headache disorders and resources in the world 2011.
5. Stovner LJ, Hagen K, Linde M, Steiner TJ. The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. *J Headache Pain*. 2022;23(1):34.
6. Robbins MS. Diagnosis and Management of Headache: A Review. *JAMA*. 2021;325(18):1874-85.
7. Martin VT, Feoktistov A, Solomon GD. A rational approach to migraine diagnosis and management in primary care. *Ann Med*. 2021;53(1):1979-90.
8. GBD 2015 Neurological Disorders Collaborator Group Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet Neurol*. 2017;16:877–97.
9. Goldstein JN, Camargo CA, Pelletier AJ, Edlow JA. Headache in United States emergency departments: demographics, workup and frequency of pathological diagnoses. *Cephalalgia* 2006; 26: 684 – 90 .
10. Locker TE , Thompson C , Rylance J , Mason SM . The utility of clinical features in patients presenting with nontraumatic headache: an investigation of adult patients attending an emergency department . *Headache* 2006; 46: 954– 61.
11. Domitrz I, Lipa A, Roźniecki J, Stępień A, Kozubski W. Migraine diagnosis and treatment in Poland: survey of primary care practitioners. *Neurol Neurochir Pol*. 2021;55(4):380-6.
12. Atlas of headache disorders and resources in the world – A collaborative project of World Health Organization and Lifting the Burden–The Global Campaign against Headache 2011;1–35. Available from: https://www.who.int/mental_health/management/who_atlas_headache_disorders.pdf
13. Papić G, Papić K. Uloga obiteljskog liječnika u liječenju glavobolje s naglaskom na migrenu. *Medicus*, 2021;30(1):113-21.
14. Shimizu T, Sakai F, Miyake H, Sone T, Sato M, Tanabe S, Azuma Y, Dodick DW. Disability, quality of life, productivity impairment and employer costs of migraine in the workplace. *J Headache Pain*. 2021;22(1):29.
15. Seddik AH, Branner JC, Ostwald DA, Schramm S H, Bierbaum M, Katsarava Z. The socioeconomic burden of migraine: An evaluation of productivity losses due to migraine headaches based on a population study in Germany. *Cephalalgia* 2020; 40(14):1551-60.
16. Treede RD. The International Association for the Study of Pain definition of pain: as valid in 2018 as in 1979, but in need of regularly updated footnotes. *Pain Rep* 2018;3(2):643.
17. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders. *Cephalalgia* 2018;38:1–211.
18. Međunarodna klasifikacija glavobolja 3. izdanje (beta verzija). Available from: https://ichd-3.org/wp-content/uploads/2016/08/2133_ichd-3-serbian.pdf
19. Kristoffersen ES, Faiz KW, Hansen JM, Tronvik EA, Frich JC, Lundqvist C et al. The management and clinical knowledge of headache disorders among general practitioners in Norway: a questionnaire survey. *J Headache Pain*. 2021;22(1):136.
20. Bösner S, Hartel S, Diederich J, Baum E. Diagnosing headache in primary care: a qualitative study of GPs' approaches. *Br J Gen Pract*. 2014;64(626):532-7.
21. Buture A, Ahmed F, Mehta Y, Paemeleire K, Goadsby PJ, Dikomitis L. Perceptions, experiences, and understandings of cluster headache among GPs and neurologists: a qualitative study. *Br J Gen Pract*. 2020;70(696):514-22.

22. O'Flynn N, Ridsdale L. Headache in primary care: how important is diagnosis to management? Br J Gen Pract. 2002;52(480):569-73.
23. Becker WJ, Findlay T, Moga C, Scott NA, Harstall C, Taenzer P. Guideline for primary care management of headache in adults. Can Fam Physician. 2015;61(8):670-9.
24. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse. Glavobolje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2021.
25. Lee VME, Ang LL, Soon DTL, Ong JJY, Loh VWK. The adult patient with headache. Singapore Med J. 2018;59(8):399-406.
26. Lenz B, Katsarava Z, Gil-Gouveia R, Karelis G, Kaynarkaya B, Meksa L et al; European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. Headache service quality evaluation: implementation of quality indicators in primary care in Europe. J Headache Pain. 2021;22(1):33.
27. Steiner TJ, Jensen R, Katsarava Z, Linde M, MacGregor EA, Osipova V et al. Aids to management of headache disorders in primary care (2nd edition) : on behalf of the European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. J Headache Pain. 2019;20(1):57.
28. Jensen R, Tassorelli C, Rossi P, Allena M, Osipova V, Steiner TJ et al & Basic Diagnostic Headache Diary Study Group. A basic diagnostic headache diary (BDHD) is well accepted and useful in the diagnosis of headache. A multicentre European and Latin American study. Cephalalgia, 2011;31(15):1549-60.
29. Dodick DW. Pearls: headache. Semin Neurol. 2010;30(1):74-81.
30. Ward TN, Levin M, Phillips JM. Evaluation and management of headache in the emergency department. Med Clin North Am 2001;4:971-85.
31. Munoz-Ceron J, Marin-Careaga V, Peña L, Mutis J, Ortiz G. Headache at the emergency room: Etiologies, diagnostic usefulness of the ICHD 3 criteria, red and green flags. PLoS One. 2019;14(1):0208728.
32. Jančuljak D. Dijagnostički i terapijski pristup pri glavoboljama. Medicus, 2019; 28(1): 47-57.

CONFLICT OF INTEREST

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR: prof. dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.
e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs
tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 2.2.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 29.3.2023.